

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПСОРИАЗА И ЭКЗЕМАТОЗНЫХ ДЕРМАТОЗОВ**Назаров Ж.А.¹, Толибов М.М.²**¹Самаркандский университет Зармед, г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Псориаз и экзематозные дерматозы часто имеют сходные клинические и морфологические проявления, что затрудняет их своевременную дифференциальную диагностику, особенно при атипичных формах и поражении анатомически сложных зон. Цель исследования. Повысить точность дифференциальной диагностики псориаза и экзематозных дерматозов на основе комплексной оценки клинических, дерматоскопических и морфологических признаков. Материалы и методы. Обследованы 87 больных в возрасте от 18 до 65 лет: 47 с псориазом и 40 с экзематозными дерматозами. Всем пациентам проводили клинико-дерматологическое обследование, дерматоскопию, а в сложных случаях — морфологическое исследование кожи. Результаты. Для псориаза были характерны чётко отграниченные эритематозно-сквамозные очаги, сухие серебристо-белые чешуйки, симметричность поражения и типичная локализация. Для экзематозных дерматозов — выраженный зуд, нечёткие границы очагов, экссудация, серозные корки и лихенификация. Дерматоскопически при псориазе выявлялись равномерные точечные сосуды на фоне беловатого шелушения, при экзематозных дерматозах — желтоватые чешуйки и полиморфный сосудистый рисунок. Морфологически при псориазе преобладали акантоз и паракератоз, при экзематозных дерматозах — спонгиоз и периваскулярная воспалительная инфильтрация. Заключение. Комплексная оценка клинических, дерматоскопических и морфологических признаков повышает точность дифференциальной диагностики и способствует выбору рациональной терапии.

Ключевые слова: псориаз, экзематозные дерматозы, дифференциальная диагностика, дерматоскопия, морфология.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PSORIASES AND EXEMATOUS DERMATOSIS**Nazarov J.A.¹, Tolibov M.M.²**¹Samarkand University Zarmed, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Psoriasis and eczematous dermatoses often have similar clinical and morphological manifestations, which complicates their timely differential diagnosis, especially in cases of atypical forms and involvement of anatomically complex areas. Purpose of the study. Improve the accuracy of differential diagnosis of psoriasis and eczematous dermatoses based on a comprehensive assessment of clinical, dermatoscopic, and morphological signs. Materials and methods. 87 patients aged 18 to 65 years were examined: 47 with psoriasis and 40 with eczematous dermatoses. All patients underwent clinical and dermatological examination, dermatoscopy, and in complex cases, morphological skin examination. Results. Psoriasis was characterized by clearly defined erythematous-squamous foci, dry silvery-white scales, symmetrical lesions, and typical localization. For eczematous dermatoses, pronounced itching, unclear focal boundaries, exudation, serous crusts, and lichenification are observed. Dermatoscopically, uniform punctate vessels were identified in psoriasis against a background of whitish peeling, while in eczematous dermatoses, there were yellowish scales and a polymorphic vascular pattern. Morphologically, acanthosis and parakeratosis predominated in psoriasis, while spongiosis and perivascular inflammatory infiltration predominated in eczematous dermatoses. Conclusion. Comprehensive assessment of clinical, dermatoscopic, and morphological signs enhances the accuracy of differential diagnosis and contributes to the selection of rational therapy.

Keywords: psoriasis, eczematous dermatoses, differential diagnosis, dermatoscopy, morphology.

ПСОРИАЗ ВА ЭКЗЕМАТОЗ ДЕРМАТОЗЛАРНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИСИ**Назаров Ж.А.¹, Толибов М.М.²**¹Самарканд Зармед университети, Самарканд ш., Ўзбекистон²Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Псориаз ва экзематоз дерматозлар кўпинча ўхшаш клиник ва морфологик кўринишларга эга бўлиб, бу уларни ўз вақтида қиёсий ташхислашни қийинлаштиради, айниқса атипик шаклларда ва анатомик жиҳатдан мураккаб соҳаларни зарарлаганда. Тадқиқотнинг мақса-

ди. Клиник, дерматоскопик ва морфологик белгиларни комплекс баҳолаш асосида псориаз ва экзематоз дерматозларни қиёсий таххислаш аниқлигини ошириш. Материаллар ва усуллар. 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган 87 нафар бемор текширилди: 47 нафари псориаз ва 40 нафари экзематоз дерматозлар билан. Барча беморларда клиник-дерматологик текширув, дерматоскопия, мураккаб ҳолатларда эса терининг морфологик текшируви ўтказилди. Натижалар. Псориаз учун аниқ чегараланган эритематоз-сквамоз ўчоқлар, қуруқ кумуиранг-оқ тангачалар, шикастланишининг симметриклиги ва типик жойлашуви хос эди. Экзематоз дерматозлар учун - кучли қичишиш, ўчоқлар чегараларининг ноаниқлиги, экссудация, сероз қатқалоқлар ва лихенификация кузатилади. Дерматоскопик усулда псориазда оқши қипиқланиш фониди бир текис нуқтали томирлар, экзематоз дерматозларда сарғиш тангачалар ва полиморф қон томир тасвири аниқланди. Морфологик жиҳатдан псориазда акантоз ва паракератоз, экзематоз дерматозларда спонгиоз ва периваскуляр яллигланиш инфльтрацияси устунлик қилди. Хулоса. Клиник, дерматоскопик ва морфологик белгиларни комплекс баҳолаш қиёсий таххис аниқлигини оширади ва оқилона даволашни танлашга ёрдам беради.

Калит сўзлар: псориаз, экзематоз дерматозлар, дифференциал диагностика, дерматоскопия, морфология.

e-mail: jamshid1852086@gmail.com, mansur_tolibov@sammu.uz

Введение. Псориаз и экзематозные дерматозы относятся к числу наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи и представляют значимую медико-социальную проблему современной дерматовенерологии. Актуальность данной темы обусловлена высокой распространённостью указанных дерматозов, их рецидивирующим течением, выраженным негативным влиянием на качество жизни пациентов, а также частыми трудностями своевременной клинической верификации диагноза [1, 2]. Несмотря на существенные различия в патогенезе, клинической эволюции и терапевтических подходах, псориаз и экзематозные дерматозы нередко имеют сходные морфологические признаки, что создаёт предпосылки для диагностических ошибок и назначения недостаточно обоснованного лечения [2, 3].

Псориаз рассматривается как хроническое иммуновоспалительное заболевание кожи с ведущей ролью оси IL-23/Th17, гиперпролиферацией кератиноцитов и нарушением процессов их дифференцировки. В классических случаях заболевание проявляется чётко отграниченными эритематозно-сквамозными бляшками с серебристо-белым шелушением, преимущественно локализующимися на разгибательных поверхностях конечностей, волосистой части головы и в пояснично-крестцовой области [2, 4]. Однако клиническая картина псориаза может существенно варьировать в зависимости от формы заболевания, локализации очагов и стадии воспалительного процесса. Особые диагностические трудности возникают при инверсном, себорейноподобном, ладонно-подошвенном и ограниченном псориазе, когда заболевание утрачивает типичные клинические черты и приобретает сходство с экзематозными поражениями кожи [2, 5].

Экзематозные дерматозы представляют собой гетерогенную группу воспалительных заболеваний кожи, в которую входят атопический дерматит, контактный дерматит, хроническая экзема кистей, себорейный дерматит и ряд других состояний. Для них характерны зуд, сухость кожи, нарушение эпидермального барьера, воспалительная инфильтрация, склонность к экссудации, формированию корок и лихенификации при хроническом течении [1, 6]. В то же время в хронической стадии многие экзематозные процессы сопровождаются инфильтрацией, гиперкератозом и шелушением, что клинически может имитировать псориазные бляшки [1, 3]. Это особенно важно в повседневной дерматологической практике, где разграничение данных заболеваний определяет выбор наружной терапии, системного лечения и дальнейшей тактики ведения пациента [3, 6].

Существенные сложности дифференциальной диагностики отмечаются при поражении волосистой части головы, лица, кожных складок, ладоней и подошв. В этих анатомических зонах как псориаз, так и экзематозные дерматозы могут протекать атипично, сопровождаться сходным эритематозно-сквамозным синдромом и не иметь классических клинических ориентиров [5, 7]. Так, при локализации процесса на волосистой части головы особенно часто проводится дифференциальный диагноз между псориазом и себорейным дерматитом, а при поражении кистей и подошв — между ладонно-подошвенным псориазом и хронической экземой [5, 7, 8].

В последние годы всё большее значение в диагностике воспалительных дерматозов приобретают неинвазивные визуальные методы, прежде всего дерматоскопия и трихоскопия. Показано, что при псориазе дерматоскопическая картина чаще характеризуется равномерно распределёнными точечными сосудами на фоне беловатого шелушения, тогда как для экзематозных дерматозов более типичны

желтоватые чешуйки, серозные корки и менее упорядоченный сосудистый рисунок [5, 8, 9]. Применение дерматоскопии особенно ценно в случаях стёртой клинической картины и при локализации очагов в анатомически сложных областях, где визуальный осмотр не всегда позволяет уверенно установить диагноз [5, 9].

Не менее важное значение сохраняет морфологическое исследование кожи. Для псориаза наиболее характерны регулярная псориазиформная акантозная перестройка эпидермиса, паракератоз, гипогранулёз, удлинение эпидермальных выростов, расширение капилляров сосочкового слоя дермы и наличие нейтрофильных скоплений в роговом слое [2, 10]. Экзематозные дерматозы, напротив, чаще сопровождаются спонгиозом, внутрислойной везикуляцией, экзоцитозом лимфоцитов, серозным экссудатом и поверхностным периваскулярным воспалительным инфильтратом [6, 8]. Вместе с тем современные исследования подчёркивают, что при хронической экземе может наблюдаться псориазиформная гиперплазия, а при псориазе в ряде случаев встречаются признаки спонгиоза, что ещё раз подтверждает необходимость комплексной интерпретации морфологических данных [3, 10].

Современные представления также указывают на существование перекрёстных иммуновоспалительных фенотипов и состояний overlap между псориазом и атопическим дерматитом, что делает проблему дифференциальной диагностики ещё более актуальной [11]. В этой связи точная диагностика должна основываться не только на оценке клинической картины, но и на совокупном анализе анамнестических данных, локализации высыпаний, субъективной симптоматики, дерматоскопических и, при необходимости, гистопатологических признаков [2, 5, 11].

Таким образом, дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов остаётся одной из наиболее значимых задач современной дерматовенерологии. Её решение имеет принципиальное значение для повышения точности диагностики, оптимизации терапии и улучшения прогноза у данной категории пациентов.

Цель исследования: повысить точность дифференциальной диагностики псориаза и экзематозных дерматозов на основании комплексной оценки клинических, дерматоскопических и морфологических признаков у обследованных больных.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 87 больных с хроническими воспалительными заболеваниями кожи в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 47 пациентов составили группу с псориазом, а 40 больных — группу с экзематозными дерматозами.

Всем пациентам проводили клинико-дерматологическое обследование, включавшее сбор жалоб и анамнеза, оценку локализации, распространённости, характера высыпаний, выраженности шелушения, инфильтрации, зуда, экссудации и лихенификации. С целью дифференциальной диагностики выполняли дерматоскопию очагов поражения. При диагностически сложных случаях проводилось морфологическое исследование кожи.

Полученные данные использовали для сравнительной оценки клинических, дерматоскопических и морфологических признаков у больных псориазом и экзематозными дерматозами.

Результаты исследования. В результате проведённого обследования 87 больных с хроническими воспалительными заболеваниями кожи были выявлены клинико-диагностические особенности, имеющие существенное значение для дифференциальной диагностики псориаза и экзематозных дерматозов. Из общего числа обследованных 47 пациентов страдали псориазом, а 40 больных были отнесены к группе экзематозных дерматозов.

У больных псориазом клиническая картина в большинстве случаев характеризовалась наличием чётко отграниченных эритематозно-сквамозных очагов, представленных папулами и бляшками различной величины, склонными к слиянию и образованию распространённых инфильтрированных участков поражения. Наиболее типичной локализацией высыпаний являлись разгибательные поверхности локтевых и коленных суставов, волосистая часть головы, пояснично-крестцовая область. У значительной части пациентов отмечалась симметричность поражения, что являлось одним из характерных клинических признаков. Поверхность очагов была покрыта сухими серебристо-белыми чешуйками, а при поскабливании у ряда больных выявлялись типичные псориазические феномены, подтверждающие диагноз. Кроме того, у части пациентов наблюдалось поражение ногтей в виде точечных вдавлений, помутнения, подногтевого гиперкератоза, что также служило дополнительным диагностическим ориентиром в пользу псориаза.

У пациентов группы экзематозных дерматозов клиническая картина отличалась большей вариабельностью. Очаги поражения чаще имели менее чёткие границы, сопровождались выраженной гиперемией, отёчностью, сухостью кожи, а в ряде случаев — участками мокнутия, серозными корками

и эксфолиациями. Одним из ведущих симптомов у больных данной группы являлся интенсивный зуд, который был выражен значительно сильнее, чем у пациентов с псориазом. При хроническом течении экзематозных дерматозов часто отмечались признаки лихенификации, усиление кожного рисунка, трещины и участки уплотнения кожи. Наиболее частой локализацией патологического процесса являлись сгибательные поверхности конечностей, кисти, лицо, шея, а также область кожных складок. Таким образом, уже на этапе клинического осмотра выявлялись различия в морфологии очагов, степени выраженности зуда, характере шелушения и наличии экссудативного компонента.

При сравнительном анализе установлено, что для больных псориазом были более характерны инфильтрация очагов, сухой характер шелушения, чёткие границы поражения и типичная симметричная локализация. Для больных экзематозными дерматозами, напротив, более типичными оказались выраженный зуд, склонность к экссудации, образование корок, сухость кожи, лихенификация и менее чёткое отграничение воспалительных очагов. Эти различия имели важное значение в повседневной клинической практике, особенно при первичном осмотре пациента.

Проведённая дерматоскопия позволила выявить дополнительные визуальные критерии, повышающие точность дифференциальной диагностики. У больных псориазом наиболее часто определялись равномерно распределённые точечные сосуды на фоне светлого или беловатого шелушения. Такой сосудистый рисунок был относительно однотипным и упорядоченным, что рассматривалось как характерный дерматоскопический признак псориазического поражения кожи. У части пациентов также отмечались участки выраженного гиперкератоза и диффузного белесоватого шелушения.

У больных экзематозными дерматозами дерматоскопическая картина имела иные особенности. Для них были более характерны желтоватые чешуйки, серозные корки, участки эксфолиаций и микротрещин, а также менее равномерный, полиморфный сосудистый рисунок. В случаях хронической экземы нередко визуализировались участки лихенификации и гиперпигментации, тогда как при подострых и экссудативных формах отмечались признаки серозного воспаления. Таким образом, дерматоскопия позволила уточнить характер воспалительного процесса и служила ценным дополнительным методом в спорных клинических ситуациях.

Морфологическое исследование кожи, выполненное у части пациентов с атипичными или диагностически сложными формами заболевания, также продемонстрировало ряд существенных различий между исследуемыми группами. У больных псориазом наиболее часто выявлялись акантоз, паракератоз, удлинение эпидермальных выростов, неравномерное утолщение эпидермиса и воспалительная инфильтрация дермы. Эти изменения отражали хронический пролиферативно-воспалительный характер псориазического процесса.

У пациентов с экзематозными дерматозами морфологическая картина чаще характеризовалась явлениями спонгиоза, серозного пропитывания эпидермиса, наличием воспалительной клеточной инфильтрации вокруг сосудов дермы, а в отдельных случаях — признаками везикуляции. При хронических формах экземы также выявлялись гиперкератоз и акантоз, однако они сочетались с более выраженными признаками межклеточного отёка и воспалительного экссудативного компонента. Это подтверждало, что морфологический метод исследования имеет особенно большое значение при стёртых, атипичных и перекрывающихся клинических вариантах заболевания.

На основании комплексного анализа полученных данных установлено, что наиболее информативными диагностическими критериями псориаза являлись: чёткие границы очагов поражения, симметричность высыпаний, сухие серебристо-белые чешуйки, инфильтрация бляшек, типичная локализация на разгибательных поверхностях и волосистой части головы, а также равномерные точечные сосуды при дерматоскопии.

Для экзематозных дерматозов наиболее значимыми признаками были: выраженный зуд, менее чёткие границы очагов, склонность к мокнутию, наличие серозных корок, сухость кожи, лихенификация, поражение сгибательных поверхностей и кожных складок, а также желтоватые чешуйки и полиморфный сосудистый рисунок при дерматоскопии.

Таким образом, результаты исследования показали, что дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов должна основываться не на одном отдельном признаке, а на комплексной оценке клинических, дерматоскопических и морфологических данных. Использование такого подхода позволило более точно разграничить указанные заболевания, снизить вероятность диагностических ошибок и повысить обоснованность выбора дальнейшей лечебной тактики.

Выводы: Проведённое исследование показало, что дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов остаётся одной из актуальных задач современной дерматовенерологии, что связано со сходством ряда клинических проявлений, особенно при хроническом, атипичном и ограниченном течении заболеваний. Установлено, что для псориаза наиболее характерны чётко отграни-

ченные эритематозно-сквамозные очаги, симметричность поражения, сухое серебристо-белое шелушение, инфильтрация и типичная локализация на разгибательных поверхностях и волосистой части головы. Для экзематозных дерматозов более типичны выраженный зуд, менее четкие границы очагов, склонность к экссудации, образованию серозных корок, сухость кожи, лихенификация и преимущественное поражение сгибательных поверхностей и кожных складок.

Результаты исследования подтвердили высокую диагностическую значимость дерматоскопии как дополнительного неинвазивного метода обследования. У больных псориазом наиболее информативными признаками являлись равномерно распределенные точечные сосуды и беловатое шелушение, тогда как при экзематозных дерматозах чаще выявлялись желтоватые чешуйки, серозные корки, эксфолиации и полиморфный сосудистый рисунок. Морфологическое исследование кожи в диагностически сложных случаях позволило уточнить характер патологического процесса и подтвердило, что для псориаза более характерны акантоз, паракаротоз и удлинение эпидермальных выростов, а для экзематозных дерматозов — спонгиоз, серозное пропитывание эпидермиса и периваскулярная воспалительная инфильтрация.

Таким образом, наиболее эффективным подходом к разграничению псориаза и экзематозных дерматозов является комплексная оценка клинических, дерматоскопических и морфологических признаков. Применение такого подхода способствует повышению точности диагностики, снижению вероятности клинических ошибок и выбору более обоснованной лечебной тактики. Полученные данные могут быть использованы в практической дерматовенерологии для совершенствования алгоритмов обследования пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями кожи.

Список литературы:

1. Ding N., Li Y., Zhao Z., et al. Differential diagnosis of eczema and psoriasis using routine laboratory tests and machine learning: development of a web-based prediction model // *Frontiers in Medicine*. 2025. Vol. 12. Article 1667794.
2. Johnson M.A.N., Armstrong A.W. Clinical and histologic diagnostic guidelines for psoriasis: a critical review // *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2013. Vol. 44, No. 2. P. 166–172.
3. Chau T., Parsi K.K., Ogawa T., Kiuru M., Konia T., Li C.S., Fung M.A. Psoriasis or not? Review of 51 clinically confirmed cases reveals an expanded histopathologic spectrum of psoriasis // *Journal of Cutaneous Pathology*. 2017. Vol. 44, No. 12. P. 1018–1026.
4. Kimmel G.W., Lebwohl M.G. Psoriasis: overview and diagnosis // *Acta Dermatovenereologica*. 2018. Vol. 98, No. 5. P. 443–450.
5. Golińska J., Sar-Pomian M., Rudnicka L. Diagnostic accuracy of trichoscopy in inflammatory scalp diseases: a systematic review // *Dermatology*. 2022. Vol. 238, No. 3. P. 412–421.
6. Brănișteanu D.E., Cojocar C., Porumb-Andrese E., et al. Diagnostic and therapeutic challenges in psoriasis-atopic dermatitis overlap: a retrospective observational cohort study // *Diagnostics*. 2025. Vol. 15, No. 11. Article 1381.
7. Kibar M., Aktan Ş., Bilgin M. Dermoscopic findings in scalp psoriasis and seborrheic dermatitis; two new signs; signet ring vessel and hidden hair // *Indian Journal of Dermatology*. 2015. Vol. 60, No. 1. P. 41–45.
8. Zappia E., Bianchi L., Campione E., et al. Hand eczema: a review of clinical, dermoscopic and histological features // *Diagnostics*. 2024. Vol. 14, No. 13. Article 1393.
9. Wu Y., Sun Q., Zhang X., et al. Clinical value of dermoscopy in psoriasis // *Journal of Cosmetic Dermatology*. 2024. Vol. 23. P. 1707–1715.
10. Jain R., Singh K., Bains A., et al. Insights into the epidemiological, clinical, histopathological, and dermoscopic aspects of chronic plaque psoriasis // *Cureus*. 2024. Vol. 16, No. 9. Article e71464.
11. Li M., Zhang Y., Xu H., et al. Beyond the dichotomy: understanding the overlap between atopic dermatitis and psoriasis // *Frontiers in Immunology*. 2025. Vol. 16. Article 1541776.

Для цитирования: Назаров Ж.А., Толибов М.М. Дифференциальная диагностика псориаза и экзематозных дерматозов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 837–841. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703636>